

УДК 004.9(470.23-25).084.8)
DOI 10.5281/zenodo.19879255

Солнышкин А. А.

Солнышкин Андрей Александрович, ведущий архивист отдела использования и публикации документов, Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга, д. 1, корпус 1, литера А, ул. Антонова-Овсеенко, Санкт-Петербург, Россия, 193168. E-mail: aas98@bk.ru.

История возникновения, развития и работы в 1942 г. «Ладожского узла» Октябрьской железной дороги по документам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга

Аннотация. Работа Дороги жизни сыграла одну из ключевых ролей в Ленинградской Победе и эвакуации из Ленинграда. В ее работе принимали участие тысячи человек. Среди Героев Дороги жизни были рабочие и служащие Октябрьской железной дороги. В данной статье рассматриваются факты из истории возникновения, и работы в 1942 г. так называемого «Ладожского узла» Октябрьской железной дороги. В основе исследования — анализ новых документов, переданных в 2023 г. на государственное хранение в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. В качестве предмета исследования выступают документы 17 томов «Отчета о работе Октябрьской железной дороги в период Великой Отечественной войны», отложившиеся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. В статье автор приходит к выводу, что именно благодаря организации и ежедневной бесперебойной работе в 1942 г. «Ладожского узла» была успешно осуществлена массовая эвакуация населения из блокадного Ленинграда и заложены основы будущей Ленинградской Победы.

Ключевые слова: Блокада Ленинграда, битва за Ленинград, Дорога жизни, «Ладожский узел», Великая Отечественная война, оборона Ленинграда, Октябрьская железная дорога, «Ладожская стрела», Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).

Solnyshkin A. A.

Solnyshkin Andrey Aleksandrovich, Lead Archivist, Document Use and Publication Department, Central State Archives of St. Petersburg, Building 1, Block 1, Letter A, Antonova-Ovseenko Street, St. Petersburg, Russia, 193168. E-mail: aas98@bk.ru.

The history of the origin, development and operation of «The Ladoga node» of the October railway in 1942 according to the documents of the Central state archive of St. Petersburg

Abstract. The work of the Road of Life played one of the key roles in the Leningrad Victory and the evacuation from Leningrad. Thousands of people took part in its work. Among the Heroes of the Road of Life were workers and employees of the Oktyabrskaya Railway. This article exam-

ines the facts from the history of the emergence and operation of the so-called «Ladoga node» of the October Railway in 1942. The research is based on the analysis of new documents transferred to the Central State Archive of St. Petersburg in 2023 for state storage. The subject of the study is the documents of 17 volumes of the «Report on the work of the Oktyabrskaya Railway during the Great Patriotic War», deposited by the Central State Archive of St. Petersburg. In the article, the author comes to the conclusion that it was thanks to the organization and daily uninterrupted operation of «The Ladoga node» in 1942 that the mass evacuation of the population from blockaded Leningrad was successfully carried out and the foundations of the future Leningrad Victory were laid.

Key words: Blockade of Leningrad, Battle for Leningrad, The Road of life, «The Ladoga node», the Great Patriotic War, the defense of Leningrad, Oktyabrskaya railway, «Ladoga Arrow», Central State Archive of St. Petersburg (CGA).

Введение.
В современной исторической науке истории работы знаменитой Дороги жизни в 1941–1943-х гг. посвящено немало исследований. Так, например, из современных, недавно вышедших трудов, можно выделить работу С. В. Федулова [17]. Вместе с этим, одним из сюжетов, незаслуженно остающимся до сих пор без детального исследования, является история создания, развития и работы «Ладожского узла» (станции «Ладожское озеро») Октябрьской железной дороги в 1942 г., как одного из важнейших составляющих участков Дороги жизни. В существующей историографии только в четырех работах кратко описывается исследуемый вопрос [3–5; 10]. В 2024 г. часть документов о «Ладожском узле» были опубликованы в одной из современных работ [11]. Вместе с тем, история работы «Ладожского узла» по-прежнему остается малоизученной, несмотря на его ключевое значение для работы Дороги жизни. Ведь именно от правильно и качественно выстроенной в 1942 г. работы станции «Ладожское озеро» и всего Ладожского железнодорожного узла, а также портов на западном берегу Ладожского озера зависела успешность не только эвакуации населения, предприятий и учреждений из блокадного города, но и доставка необходимых для населения продовольственных грузов в город и грузов для войск, оборонявших Ленинград. Обращение к истории «Ладожского узла» актуально и в наши дни. Опыт организации в сжатые сроки

крупного транспортного узла в экстремальных условиях блокады, обеспечения межведомственного взаимодействия и оперативного решения логистических задач сохраняет практическую ценность при планировании действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Введение в научный оборот недавно рассекреченных архивных документов позволяет уточнить представления о механизмах функционирования Дороги жизни, что важно для объективного освещения истории Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что отсутствие крупных работ по исследуемому вопросу связано с тем, что часть документов до настоящего времени не была в широком доступе для исследователей, и в связи с этим данный вопрос не мог быть исследован. Одним из таких комплексов документов, в которых отложились сведения об истории создания и работы «Ладожского узла» Октябрьской железной дороги в 1942 г., являются архивные документы, недавно рассекреченные и переданные на вечное хранение в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. В июне 2023 г. «...в рамках реализации межрегионального мемориального проекта «Сплочённые войной»: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой» <...> архив Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» передал на постоянное государственное хранение в Центральный государственный архив (далее — ЦГА СПб) «Отчет о работе Октябрьской железной дороги в период Великой Отечественной

войны», состоящий из 17 томов...» [12, с. 11]. Данный комплекс документов был создан в 1945–1946-х гг. и до настоящего времени был засекречен. В день празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады тома Отчета были размещены в свободном доступе на портале «Архивы Санкт-Петербурга» и стали спустя почти 80 лет доступны для изучения. В одной из книг 2-го тома Отчета отложились сведения по исследуемому вопросу, к которым мы и обратимся в данном исследовании.

Состояние станции «Ладожское озеро» к весне 1942 г.

Прежде всего необходимо дать краткую характеристику состояния станции «Ладожское озеро» Октябрьской железной дороги и инфраструктуры Ладожского узла к весне 1942 г. Как отмечалось в Отчете «...никто не мог предполагать, что затерявшаяся в лесу, на берегу суровой Ладоги, никому неизвестная маленькая станция «Ладожское озеро» прогремит на весь мир...» [14, л. 12]. Находившаяся в конце Ириновской линии Октябрьской железной дороги станция в довоенное время не была востребованной у ленинградцев. Летом 1942 г. одноэтажное деревянное здание станции, по решению начальника Октябрьской железной дороги Б. К. Саламбекова (возглавил железную дорогу с февраля 1942 г.), было капитально отремонтировано и вокруг станции был разбит палисадник.

Однако после того, как 8 сентября 1941 г. вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады, «мирная, довоенная» жизнь станции «Ладожское озеро» изменилась. 9 сентября 1941 г. на совещании руководящих работников обкома и Горкома партии, Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства (далее — СЗРП) были выработаны рекомендации по строительству причалов на западном берегу Ладожского озера для обеспечения бесперебойной связи Ленинграда с остальной частью страны [3, с. 67]. Уже 10 сентября 1941 г. «...начальник СЗРП, И.И. Логачёв, лично

прибыл в порт Осиновец для организации и контроля работ...» [13, с. 22]. В результате тяжелейшего напряжения сил строителями были построены пирсы на западном берегу Ладожского озера (в бухтах Морье, Гольцмана, Осиновец), их соединили узкоколейкой с Ириновской веткой Октябрьской железной дороги через станцию Ладожское озеро, которая находилась недалеко от самих пирсов. С этого времени работа станции «Ладожское озеро» («Ладожский узел») принимает важное значение для жизни и обороны блокадного города. Как отмечается, уже в сентябре 1941 г. «...на станцию Ладожское Озеро прибыли строительные рабочие поезда...» [1]. Была срочно начата работа по созданию Ладожского узла. Для строительства Ладожского узла «...в спешном порядке демонтировались рельсошпальные решётки с участков Белостровского направления, прибывали стройматериалы и рабочие поезда...» [5, с. 62]. Так на станции Ладожское озеро осенью 1941 г. «...с раннего утра до поздней ночи на ее путях слышался перестук костыльных молотков, звон укладываемых рельсов...» [4, с. 236]. Несмотря на это, говорить именно о создании всего «Ладожского узла» в 1941 г. не приходится. Работа, начатая осенью 1941 г., по его созданию будет полностью окончена только к осени 1942 г. Вместе с этим, как свидетельствуют архивные документы, в октябре 1941 г. через Ладожский узел в блокадный город проследовали первые 848 вагонов различных грузов, доставленные водным путем на баржах через Ладожское озеро [14, л. 123]. Первым руководителем Ладожского узла с осени по декабрь 1941 г. был В. И. Трусов, бывший заместитель начальника Ленинград-Финляндского отделения Октябрьской железной дороги. В ноябре 1941 г. на Ладожском озере начался ледостав, и постепенно перевозки водным путем были прекращены, а с 22 ноября 1941 г. начала работу знаменитая ледовая Дорога жизни.

Развитие инфраструктуры Ладожского узла в 1942 г.

Еще зимой 1942 г. была начата работа по дальнейшему развитию инфраструктуры, связывающей Ленинград со станцией «Ладожское озеро». Ириновская ветка была единственным однокорейным железнодорожным путем, связывающим берег Ладожского озера и блокадный город. Как отмечалось, Ириновская дорога, «...артерия блокированного города, оказалась не в состоянии доставить на расстояние 55 километров даже одного железнодорожного состава в течение суток, что приводило к скоплению грузов на станции Ладожское озеро...» [8, с. 205]. Необходимо было срочно расширять существующую дорогу. В связи с этим 8 февраля 1942 г. Военный Совет Ленинградского фронта принимает решение, согласно которому «...в целях усиления пропускной способности ж. д. Кушелевка — Ладожское озеро, а также для увеличения фронта погрузки на ст. Ладожское озеро...» Военный Совет постановил уложить ряд дополнительных путей и съездов [14, л. 177]. Благодаря реконструкции Ириновской ветки, «...помимо станции Ладожское Озеро получили развитие станции Ковалево, Мельничный ручей, Рахья и Борисова Грива, были открыты дополнительные разъезды Ваганово и Корнево <...> всего на участке дополнительно уложили 16 километров вторых и станционных путей...» [1].

После того, как во второй половине апреля 1942 г. ледовая трасса прекратила свою работу в связи с начавшимся ледоходом, перед Военным Советом Ленинградского фронта и руководством страны возник вопрос о необходимости продолжения развития (а если быть точнее — создания заново) развитой инфраструктуры на западном берегу Ладожского озера, позволившей бы обеспечить такую же пропускную способность, как у существовавшей ранее ледовой дороги. Предпринятых мер по развитию станции осенью 1941 г. — зимой 1942 г. было явно недостаточно. В связи с принятым 11 марта 1942 г. постановлением Государ-

ственного Комитета Обороны № 1423с «О подготовке к заводу грузов в г. Ленинград через Ладожское озеро в навигацию 1942 года» в марте 1942 г. на самом западном берегу Ладожского озера начинаются работы по подготовке и созданию инфраструктуры для перевозок. Как отмечается в томе Отчета, в этот период Военный Совет Ленинградского фронта «...вынес решение о развитии станции Ладожское озеро, о развитии Ладожского узла и постройке на его территории еще трех станций, каждая из которых должна была иметь пути, ведущие непосредственно на пирсы...» [14, л. 17]. Выполнение этого решения осуществляли 9-я и 11-я железнодорожная бригады, а также 3-й и 10-й Головные ремонтно-восстановительные поезда, под общим руководством начальника Управления военно-восстановительных и заградительных работ № 2 Ленинградского фронта И. Г. Зубкова (УВВР-2).

Согласно постановлению Военного Совета Ленинградского фронта № 00851 от 3 мая 1942 г. «О подготовке Октябрьской железной дороги к вывозке грузов со ст. Ладожское озеро в навигацию 1942 г.» в целях обеспечения перевозки грузов со станции «Ладожское озеро» заместитель начальника УВВР-2 обязывался: «...выполнить работу по путевому развитию станции Ладожское озеро <...> с окончанием работ к 10 мая...», а также произвести ремонт всех путей на станции и на станциях Корнево, Ковалево и Борисова Грива [6, л. 63, 63 об.]. Важный вопрос, который предстояло решить согласно данному постановлению, был в устройстве необходимой для работы паровозов системы водоснабжения на станции Ладожское озеро, которая до мая 1942 г. фактически отсутствовала на станции. К 1 сентября 1942 г. основные работы по развитию «Ладожского узла» были закончены. Всего, как отмечает ряд исследователей, при развитии «Ладожского узла» в 1942 г. было проложено «...30 км железнодорожных путей широкой колеи и 9 км узкой колеи...» [3, с. 220]. Развитие узла позволило значитель-

но увеличить пропускную способность линии Ленинград — ст. Ладожское озеро: «...в отдельные сутки по этой линии в Ленинград доставлялось около 5500 тонн транзитных и около 2500 тн. местных грузов...» [14, л. 179].

К этому времени «Ладожский узел» из небольшой станции был превращен в большой портовый железнодорожный узел, имевший 5 станций. В материалах отчета отложилась схема «Ладожского узла» (рис. 1).

Рис. 1. Схема узла Ладожское озеро по состоянию на 1 октября 1942 г. [14, л. 18]

Станции Ладожского узла.

Какие же были основные станции, входившие в состав «Ладожского узла» в 1942 г.? Всего их было 5: «Каботажная», «Костыль», «Болт», «Осиновец» и сама станция «Ладожское озеро». В состав узла входили перегоны: «...а) Осинец — Ладожское озеро, однопутный; б) Ладожское озеро — Костыль, двухпутный; в) Костыль — Болт, двухпутный; г) Ладожское озеро — Каботажная, однопутный...» [14, л. 49]. Стоит отметить, что до весны 1942 г. перегрузка грузов на

«Ладожском узле» в вагоны в основном осуществлялась ручным способом, однако благодаря помощи различных учреждений города, на станции узла в течение весны — лета 1942 г. были доставлены погрузочные устройства (например, некоторые заводы Ленинграда передали свои краны для работ на Ладожском озере), и процесс перегрузки к осени 1942 г. был почти полностью механизирован.

Станция «Осиновец» была расположена около бухты Осинец и имела 9 железнодорожных путей (3 из которых

были расположены на 2-х пирсах) и 8 стрелок. Станция была перевалочным пунктом для различных грузов (кроме нефтепродуктов, угля и леса). Как отмечалось, на этой станции производилась «...посадка на баржи эвакуирующихся ленинградцев, прибывавших на автомашинах со станций Борисова Грива, Каботажная или приходивших со станции Ладожское озеро...» [14, л. 22].

Другая станция, расположенная около бухты Гольцмана, была станция «Ко-

стыль». 17 июля 1942 г. по решению Военного Совета Ленинградского фронта в целях развития инфраструктуры «Ладожского узла» УВВР-2 был обязан «...развить ст. Костыль, уложив 4 и 5 путь и обход горловины бухты Гольцмана...» [9, л. 37]. В итоге к осени 1942 г. станция имела 17 путей, один из которых, ушедший в воду, был уникальным изобретением — «слиповый путь» (рис. 2).

Рис. 2. Слиповый путь на ст. Костыль Ладожского узла [14, л. 184]

С этого пути происходила эвакуация порожних цистерн по воде через Ладожское озеро: спуск цистерн на воду происходил с помощью паровоза, затем их с помощью буксира транспортировали до станции «Коса», где был второй «слиповый путь», где их вытаскивали на берег и осуществляли дальнейшую транспортировку. Строительство «слиповых» путей было произведено в конце августа 1942 г.

После постройки «...общая длина слипового пути на обоих берегах составляла 1233 погонных метра, в том числе подводная часть — 603 погонных метра...» [7]. Как свидетельствуют документы в томе Отчета, с 1 сентября 1942 г. началась активная транспортировка цистерн через Ладожское озеро. Всего с 1 сентября по 10 октября 1942 г. «слиповым» пу-

тем было эвакуировано 135 цистерн [14, л. 186].

Другой станцией, входившей в структуру Ладожского узла, была станция «Болт», находившаяся в 2-х км от станции «Костыль» около бухты Морье. Станция имела 14 путей и 2 пирса. На данной станции происходила оперативная перегрузка угля, а также нефтепродуктов, эвакуация людей. Вся оперативная работа по принятию эвакопоездов и высадке эвакопассажиров происходила при личном присутствии либо дежурного, либо самого начальника станции.

С пирса станции «Болт» в 1942 г. работала уникальная железнодорожная паромная переправа, которую обслуживали 114 человек 9-й железнодорожной бригады. Строительство переправы осуществляла сама 9-я железнодорожная бригада под командованием В. Е. Матишева [10, с. 66]. Она использовалась для эвакуации из блокадного города на паромах по воде Ладожского озера подвижного состава, а также железнодорожных вагонов с оборудованием. Впоследствии в октябре 1942 г. Военным Советом Ленинградского фронта было принято решение использовать переправу не только для эвакуации оборудования и паровозов, но и «...для завоза грузов в Ленинград, в первую очередь, оперативных грузов, а также грузов, следующих в незатаренном виде (рожь, пшеница)...» [9, л. 239]. На паромной переправе работало 4 парома, один из которых впоследствии был потоплен прямым попаданием авиационной бомбы с немецкого самолета.

В августе 1942 г. по решению Военного Совета Ленинградского фронта железнодорожная паромная переправа была передана в непосредственное ведение УВВР-2, а обеспечение буксировки паромов и зенитного прикрытия паромов было возложено на Краснознаменный Балтийский флот [14, л. 124]. С начала работы переправы с западного на восточный берег было перевезено 139 паровозов с тендерами и 3674 вагона с фабрично-заводским оборудованием, а с восточного

на западный берег было перевезено 2633 вагона с вооружением и продовольствием для блокадного города [14, л. 174]. Всего железнодорожным паромом с западного на восточный берег Ладожского озера было перевезено 32 320 тонн заводского оборудования [2, л. 41].

Важнейшей станцией «Ладожского узла» была станция «Каботажная», располагавшаяся на перегоне Борисова Грива — Ладожское озеро, имевшая 3 пути. Через эту станцию летом 1942 г. шел основной поток эвакуирующегося населения из блокадного города. На станции принимали эвакопоезда, следующие до станции «Ладожское озеро». Ежедневно с весны 1942 г. из блокадного города в сторону Ладожского узла отправлялись 5 поездов по 24 вагона (в каждом из вагонов в среднем размещалось по 72 человека) [16, л. 9]. Эвакуирующиеся в основном выходили на станции «Каботажная», а затем на автомашинах доставлялись до бухты Осиновец, где происходила их дальнейшая эвакуация на судах через Ладожское озеро.

Центром всего «Ладожского узла» была станция «Ладожское озеро». В 1941 г. на станции было только 4 пути, но благодаря ее развитию к 1 сентября 1942 г. станция имела 21 путь, включая тупики. Основная работа станции заключалась в «...приеме и отправлении поездов, формировании составов и формировании передач для других станций узла, формировании передач по точкам подачи на ст. Осиновец, а также формировании поездов в соответствии с планом формирования из вагонов, прибывающих с других станций...» [14, л. 28]. Станция «Ладожское озеро» была конечной для поездов, следующих с эвакуирующимися из блокадного Ленинграда. Регулярное пассажирское сообщение по Ириновской ветке между Ленинградом и станцией Ладожское озеро было открыто 25 января 1942 года [1]. Среди эвакуирующихся из Ленинграда поезд, следующий из города до берега Ладожского озера, был прозван «Ладожской стрелой» (рис. 3).

Рис. 3. Станция «Ладожское озеро» в 1942 г. У платформы состав «Ладожской стрелы» [14, л. 36]

В самом здании станции был размещен аппарат управления «Ладожского узла». Работники станции, а также представители различных военных организаций, например, военной комендатуры, жили в железнодорожных вагонах. Так «...в километре от станции, в лесу, стоял целый поезд таких классных вагонов, домов на колесах...» [14, л. 31].

Стоит отметить, что сам «Ладожский узел» был примером успешного взаимодействия различных организаций, участвовавших в функционировании Дороги жизни: Северо-Западного речного пароходства, Управления начальника тыла Ленинградского фронта, УВВР-2 и самой Октябрьской железной дороги (в том числе военного коменданта). От каждой организации имелся свой представитель. Все вопросы, связанные с работой «Ладожского узла», решались представителями либо рабочим порядком, либо на специальных совещаниях. С декабря по июль 1942 г. начальником «Ладожского

узла» был бывший заместитель начальника станции Кушелевка Н. В. Ельчанинов. Затем на этом посту его сменил К. Г. Филимонов (бывший начальник Ленинград-Варшавского отделения Октябрьской железной дороги), но в сентябре 1942 г. он был снят с должности в связи с тем, что не справился с возложенными на него обязанностями, и вместо него до конца работы «Ладожский узел» возглавил бывший старший диспетчер Ленинград-Московского отделения Октябрьской железной дороги В. В. Гуржин.

Изначально до июля 1942 г. весь «Ладожский узел» считался одной станцией. Но после издания в июле 1942 г. приказа начальника Октябрьской железной дороги, в целях упорядочивания и увеличения эффективности работы «Ладожского узла», в его структуре произошли изменения, после которых руководство станции стало выглядеть согласно приведенной ниже схеме (рис. 4).

ниста т. Ашихмана сформировала и отправила четыре поезда. Это было рекордом. Методы т. Ашихмана стали применять и другие смены. Разгорелась борьба...» [14, л. 60]. Во многом в 1942 г. точное и бесперебойное функционирование «Ладожского узла» зависело от диспетчерской службы. Как отмечалось, «...дежурный помощник начальника узла и диспетчер постоянно поддерживали связь со всеми станциями и погрузочными площадками, оперативно принимали меры к ускорению погрузки и выгрузки грузов, формированию и отправлению поездов...» [4, с. 240].

Лучшим диспетчером грузовой службы «Ладожского узла» в 1942 г. была молодая девушка Кира Петрова [14, л. 71]. Работники и служащие «Ладожского узла» стойко переносили трудности блокады и до конца стремились исполнить возложенные на них обязательства помощи блокадному городу. Так, составители тяжеловесных поездов Ладожского узла Г. Г. Гайдучек и Г. И. Дурников, с опухшими от голода ногами выходили на

смену и выполняли нормы на 140–160 процентов. Как отмечается в ряде работ, в 1942 г. «...Ладожский узел <...> стал образцом для всей Октябрьской дороги...» [4, с. 241].

За свой самоотверженный труд работники «Ладожского узла» впоследствии были представлены к различным наградам. Их групповая фотография отложилась в материалах тома Отчета (рис. 5). Важной наградой, к которой за свой самоотверженный труд был представлен коллектив «Ладожского узла», являлась медаль «За оборону Ленинграда». Одним из награжденных ею был сцепщик паровозов станции «Ладожское озеро» Октябрьской железной дороги Константин Николаевич Дикарев, 1903 г. р. В его наградной характеристике указывалось: «...Один из первых прибыл на прифронтовую станцию в период блокады, за хорошую работу в период летних перевозок 1942 г. был неоднократно премирован...» [15, л. 119]. Он был одним из многочисленных Героев «Ладожского узла» в 1942 г., работавших на благо родного города.

Рис. 5. Коллектив работников Ладожского узла в 1942 г. [14, л. 68]

Заключение.

Анализ документов «Отчета о работе Октябрьской железной дороги в период Великой Отечественной войны» показывает, что создание «Ладожского узла» в 1942 г. стало не просто расширением существовавшей станции, а по сути — строительством нового транспортного объекта в условиях непрекращающихся вражеских обстрелов и острой нехватки ресурсов. Этот опыт организации железнодорожных перевозок в экстремальных условиях остаётся уникальным в истории Великой Отечественной войны и заслуживает дальнейшего изучения.

В заключение подчеркнем, что благодаря умелой организации и бесперебойной работе Ладожского железнодорожного узла были как спасены сотни тысяч жизней жителей блокадного Ле-

нинграда, так и обеспечены продовольствием и необходимыми грузами жители и защищавшие город войска. Почти все оборудование и население, которое было эвакуировано весной — летом 1942 г. из блокадного города, а также грузы с восточного берега Ладожского озера, проследовали через «Ладожский узел». Рабочие и служащие Октябрьской железной дороги в 1942 г. внесли свой существенный вклад в спасение блокадного города и общую Победу. Подвиг рабочих и служащих Октябрьской железной дороги, которые создали «Ладожский узел» ценою невероятных усилий, обеспечили бесперебойную работу Дороги Жизни и тем самым спасли жизни сотен тысяч жителей блокадного Ленинграда, не должен быть забыт!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Железная дорога. Ладожский железнодорожный узел в годы войны // Ленинград. Победа. 2018. URL: <https://leningradpobeda.ru/blog/zheleznaya-doroga> (дата обращения. 24.04.2024).
2. Иллюстрации к докладу А.А. Жданову о работе водной трассы через Ладожское озеро в навигацию 1942 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 26. Д. 1336. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/2B/1336> (дата обращения. 24.04.2026).
3. Ковальчук В. М. Магистралю мужества. Магистралю мужества: коммуникации блокированного Ленинграда 1941-1943 гг. СПб.: ИПК «Вести», 2001. 517 с.
4. Конарев Н. С. Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945. М.: Транспорт, 1987. 592 с.
5. Коршунов Э. Л., Рупасов А. И. Ленинград. Война. Блокада. Дорога жизни: материалы и исследования. СПб.: ГАЛАРТ, 2018. 432 с.
6. Материалы об организации и ходе перевозок оборудования и эвакуации населения через Ладожское озеро в навигацию 1942 г. (распоряжения, постановления, решения, приказы, планы, протоколы, переписка) ч. 1 // ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 11. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/11> (дата обращения. 24.04.2026).
7. Непокоренный Ленинград. IX. Навигация 1942 г. на Ладожском озере // Ленинград Блокада Подвиг. 2015. URL: <https://web.archive.org/web/20150518071213/http://blokada.otrok.ru/library/leningrad/09.htm> (дата обращения. 24.04.2024).
8. Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. Л.: Лениздат, 1985. 238 с.
9. Постановления Военного Совета Ленфронта том 3-й // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 79. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/79> (дата обращения. 24.04.2026).
10. Родигина Г. Г. Мосты и переправы на верхней Неве. СПб.: Серебряный век, 2022. 344 с.
11. Рупасов А. И. Дорога жизни 1941–1943 гг. СПб.: ГАЛАРТ, 2024. 480 с.
12. Солнышкин А. А. Новые источники по истории участия в обороне Ленинграда железнодорожного транспорта в 1941–1944-х гг. // Наукосфера. № 2-1. 2024. С. 11–15.
13. Солнышкин А. А. Участие Северо-Западного речного пароходства в эвакуации населения и промышленности из Ленинграда в 1941 г. // Наукосфера. № 2-2. 2024. С. 11–15.

14. Состояние хозяйства и работа Октябрьской железной дороги во время Великой Отечественной войны в 1942 году, том 2, книга 2 // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 25. Д. 6. Л. 12. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/25/6> (дата обращения. 24.04.2026).
15. Списки рабочих и служащих Октябрьской железной дороги, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», выбывших из города // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 38А. Д. 667-1. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/667-1> (дата обращения. 24.04.2026).
16. Стенограмма сообщения Героя Социалистического Труда Кардаш М.Г. начальника поезда «Красная Стрела» // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 10. Д. 573. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-4000/10/573> (дата обращения. 24.04.2026).
17. Федулов С. В., Половинкин В. Н., Соколов В. В. Водные дороги жизни блокадного Ленинграда: малоизвестные страницы. СПб: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2023. 404 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. ZHeleznaya doroga. Ladozhskij zheleznodorozhnyj uzel v gody vojny // Leningrad. Pobeda. 2018. URL: <https://leningradpobeda.ru/blog/zheleznaya-doroga> (дата обращения. 24.04.2024).
2. Illyustracii k dokladu A.A. ZHdanovu o rabote vodnoj trassy cherez Ladozhskoe ozero v navigaciyu 1942 g. // CGAIPD SPb. F. R-24. Op. 2b. D. 1336. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/2B/1336> (дата обращения. 24.04.2026).
3. Koval'chuk V. M. Magistrali muzhestva. Magistrali muzhestva: kommunikacii blokirovannogo Leningrada 1941-1943 gg. SPb.: IPK «Vesti», 2001. 517 s.
4. Konarev N. S. ZHeleznodorozhnik v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941 1945. M.: Transport, 1987. 592 s.
5. Korshunov E. L., Rupasov A. I. Leningrad. Vojna. Blokada. Doroga zhizni: materialy i issledovaniya. SPb.: GALART, 2018. 432 s.
6. Materialy ob organizacii i hode perevozok oborudovaniya i evakuacii naseleniya cherez Ladozhskoe ozero v navigaciyu 1942 g. (rasporyazheniya, postanovleniya, resheniya, prikazy, plany, protokoly, perepiska) ch. 1 // CGA SPB. F. R-2141. Op. 39. D. 11. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/11> (дата обращения. 24.04.2026).
7. Nepokorennyj Leningrad. IX. Navigaciya 1942 g. na Ladozhskom ozere // Leningrad Blokada Podvig. 2015. URL: <https://web.archive.org/web/20150518071213/http://blokada.otrok.ru/library/leningrad/09.htm> (дата обращения. 24.04.2024).
8. Pavlov D. V. Leningrad v blokade. L.: Lenizdat, 1985. 238 s.
9. Postanovleniya Voennogo Soveta Lenfronta tom 3-j // CGA SPB. F. R-7384. Op. 36-1. D. 79. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/79> (дата обращения. 24.04.2026).
10. Rodigina G. G. Mosty i perepravy na verhnjej Neve. SPb.: Serebryanyj vek, 2022. 344 s.
11. Rupasov A. I. Doroga zhizni 1941–1943 gg. SPb.: GALART, 2024. 480 s.
12. Solnyshkin A. A. Novye istochniki po istorii uchastiya v oborone Leningrada zheleznodorozhnogo transporta v 1941–1944-h gg. // Naukosfera. № 2-1. 2024. S. 11–15.
13. Solnyshkin A. A. Uchastie Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva v evakuacii naseleniya i promyshlennosti iz Leningrada v 1941 g. // Naukosfera. № 2-2. 2024. S. 11–15.
14. Sostoyanie hozyajstva i rabota Oktyabr'skoj zheleznoj dorogi vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny v 1942 godu, tom 2, kniga 2 // CGA SPB. F. R-2275. Op. 25. D. 6. L. 12. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/25/6> (дата обращения. 24.04.2026).
15. Spiski rabochih i sluzhashchih Oktyabr'skoj zheleznoj dorogi, nagrazhdennyh medal'yu «Za oboronu Leningrada», vybyvshih iz goroda // CGA SPB. F. R-7384. Op. 38А. Д. 667-1. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/667-1> (дата обращения. 24.04.2026).
16. Stenogramma soobshcheniya Geroya Socialisticheskogo Truda Kardash M.G. nachal'nika poezda «Krasnaya Strela» // CGAIPD SPB. F. R-4000. Op. 10. D. 573. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-4000/10/573> (дата обращения. 24.04.2026).
17. Fedulov S. V., Polovinkin V. N., Sokolov V. V. Vodnye dorogi zhizni blokadnogo Leningrada: maloizvestnye stranicy. SPb: izd-vo SPbGETU «LETI», 2023. 404 s.

Поступила в редакцию: 25.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.